

ЕРТЎЛА ТАШҚИ ДЕВОРИНИНГ БУҒ ЎТКАЗИШГА ҚАРШИЛИГИНИ ВА НАМЛИК РЕЖИМИНИ ҲИСОБЛАШ

Қурбонов Алижон Сарабек ўғли,

Мирзо.Улуғбек номидаги Самарқанд давлат архитектура-қурилиш
университети, Бино ва иншоотларни лойиҳалаш кафедраси ўқитувчиси

alijonqurbonov1990@mail.ru

(91) 187-11-77

Аннотация: мақолада биноларнинг (турар-жой ва жамоат) ер тўла ташқи деворларининг буғ ўтказишга қаршилиги, тўсиқ конструкцияда намликнинг пайдо бўлиши, намлик режимини ҳисоблаш ва бу ҳолатнинг тўсиқ конструкция энергия самарадорлигига таъсири тўғрисида батафсил маълумот келтирилган.

Калит сўзлар: ер тўла ташқи девори, буғ изоляция, буғ ўтказувчанлик, намлик режими, иссиқлик оқими, буғ ўтказишга қаршилик, энергия самарадорлик.

Кириш.

Бинолар ер ости ташқи тўсиқ конструкцияларининг иссиқлик узатишга қаршилик кўрсатиш хусусиятлари уларнинг намлик ҳолатига бевосита боғлиқ. Чунки, конструкция материалида намлик кўпайганда унинг иссиқлик ўтказувчанлиги ҳам кўпаяди. Намликнинг кўп бўлиши, конструкциянинг узоққа чидамлигини ҳам пасайтиради, конструкция ўраб турган хонадаги муҳитнинг санитария-гигиена ҳолатига салбий таъсир кўрсатади.

Бинолар ер ости ташқи тўсиқ конструкцияларида намлик пайдо бўлишининг сабаблари:

- технологик, грунт, атмосфера намлиги, эксплуатацион намлик, сорбцион намлик, конденсацион намлик, сув буғи диффузияси, [1, 2].

Йилнинг совуқ даврида бино ичи одатда иссиқ. Шунинг учун, ички ҳаводаги сув буғларининг парциал босими кўп, ташқи ҳаво температураси паст, шунинг учун ундаги сув буғларининг парциал босими ҳам камроқ бўлади. Бундай ҳолларда ҳосил бўладиган парциал босимлар фарқи таъсирида ташқи тўсиқ конструкция ички сиртидан ташқи сирти тарафга йўналган сув буғи оқими пайдо бўлади. Бунга сув буғи диффузияси дейилади.

Асосий қисм

Сув буғи хона ташқи тўсиқ конструкцияси орқали ташқи муҳитга оқиб чиқиш вақтида, ҳарорат ичкаридан ташқарига қараб йўналишда пасайгани учун, айрим қурилиш материалларида сув буғлари конденсацияланиб уни намлайди. Кўп қатламли ташқи тўсиқ конструкцияларда бундай ҳафли кесим, иссиқлик изоляция материали девор ичкарасидан ўрнатилган бўлса, иссиқлик изоляция қатламни ташқи зонасидаги совуқроқ, зичроқ қатламга туташган жойида ҳосил бўлади.

Бир қатламли, бир жинсли конструкция ёки кўп қатламли тўсиқ конструкциядаги алоҳида қатламнинг буғ ўтказишга қаршилиги [3]даги (35) формула билан аниқланади:

$$R_{\Pi} = \frac{\delta}{\mu}, (m^2 \cdot ch \cdot Pa/mz) \quad (1)$$

Материалнинг буғ ўтказувчанлик коэффиценти μ нинг қиймати ундаги намликнинг миқдorigа боғлиқ, намлик ортиши билан μ ҳам ошиб боради. Тўсиқ конструкциянинг буғ ўтказишга умумий қаршилиги қуйидагича аниқланади:

бир қатламли конструкция учун

$$R_{0\Pi} = R_{B,\Pi} + \frac{\delta}{\mu} + R_{H,\Pi} \quad (m^2 \cdot ch \cdot Pa/mz) \quad (2)$$

кўп қатламли конструкция учун

$$R_{0\Pi} = R_{B,\Pi} + \frac{\delta_1}{\mu_1} + \frac{\delta_2}{\mu_2} + \dots + \frac{\delta_n}{\mu_n} + R_{H,\Pi} \quad (m^2 \cdot ch \cdot Pa/mz) \quad (3)$$

бу ерда $R_{в,п}$ ва $R_{н,п}$ - конструкция ички ва ташқи сиртларининг намлик алмашишга қаршилиги $R_{в,п}=0,2(m^2 \cdot ч \cdot Па/мг)$, $R_{н,п}=0,1(m^2 \cdot ч \cdot Па/мг)$ [1].

Ташқи тўсиқ конструкцияларда нормал намлик ҳолати таъминланиши учун тўсиқ конструкциянинг ички сирти билан конденсат эҳтимоли бўлган кесим орасидаги қисмнинг буғ ўтказишга қаршилиги $R_{п,в}$ буғ ўтказишга қаршилиқнинг талаб этилган қиймати $R_{п}^{TP}$ дан кам бўлмаслиги лозим, яъни

$$R_{п,в} > R_{п}^{TP} \quad (4)$$

$R_{п}^{TP}$ нинг қиймати иккита ҳол учун аниқланиши керак:

а) тўсиқ конструкцияни йил бўйи эксплуатация қилиш мобойнида унда намлик тўпланишга йўл қўймаслик шартидан келиб чиққан ҳолда, [4]даги (28) формуладан:

б) тўсиқ конструкцияда ташқи хавонинг ўртача ойлик температураси $0^{\circ}C$ дан паст бўлган даврда тўпланадиган намлик миқдорини чеклаш шартидан келиб чиққан ҳолда, [3]даги (29) формуладан:

(4) шартнинг бажарилишини текширишда $R_{п}^{TP}$ нинг қиймати сифатида [3]даги (28) ва (29) формулалар билан аниқланадиган иккита қийматдан каттаси қабул қилинади. Шунда лойиҳаланётган конструкциянинг намлик ҳолати эксплуатация даврида ёмонлашмаслигига кафиллик бериш мумкин.

Стационар сув буғи диффузияси шароити учун, кўп қатламли ташқи тўсиқ конструкцияларнинг намлик ҳолатини ҳисоблашда ҳамда ташқи тўсиқ конструкцияларнинг ичида конденсацион намлик ҳосил бўлишини аниқлашда графо-аналитик усулдан фойдаланилади [1].

Юқоридагиларни инобатга олиб, иссиқлик изоляция қатламини ертўла ташқи деворининг ички томондан қўйилган ҳолат тўсиқ конструкциянинг намлик режимини текшириб кўрамиз.

Мисол.

50 мм ли ПЕНОПЛЭКС® ГЭО иссиқлик изоляция плитасининг ертўла деворига ички томондан ўрнатилган ҳолат учун конденсация зонаси чегарасини графо-аналитик усулда аниқлаш.

Ертўла деворларини изоляция қилишда ерсатҳидан юқорида ҳамда ерсатҳидан пастда жойлашган қисмининг ташқи муҳит билан қандай ҳолатда алоқада бўлини инобатга оли зарур. Маълумки ертўла деворларининг цокол қисми ташқи муҳит билан кўпроқ алоқада бўлади ва унга бўладиган салбий (ташқи ҳаво, намлик, агрессив муҳит, ёмғир-қор сувларининг) таъсирлар ҳам кўпроқ кузатилади. Шу сабабли ертўла ташқи деворининг цокл қисми учун намлик режимини текшириб кўрамиз.

Дастлаб, 1-расмда келтирилган ертўла деворининг ҳисобий схемасига асосан ертўла деворининг иссиқлик узатишга умумий қаршилигини аниқлаб оламиз.

$$R_o = \frac{1}{\alpha_B} + \frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2} + \frac{\delta_3}{\lambda_3} + \frac{\delta_4}{\lambda_4} + \frac{1}{\alpha_H} = \frac{1}{8,7} + \frac{0,01}{0,19} + \frac{0,05}{0,032} + \frac{0,02}{0,76} + \frac{0,4}{1,74} + \frac{1}{23} \\ = 0,115 + 0,053 + 1,56 + 0,03 + 0,23 + 0,04 = 2,03 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C/Вт)}$$

Тўсиқ конструкциянинг умумий иссиқлик узатишга қаршилигининг қийматини инобатга олиб, (3) формулага асосан девор қатламларининг буғ ўтказишга қаршилигини аниқлаб чиқамиз. Ҳисоб ишини бажариш учун аввал тўсиқ конструкция қатламлари материалларининг иссиқлик ўтказувчанлик λ ва буғ сингдирувчанлик μ коэффициентларини 1-расмдан ва [3]даги 1-иловадан аниқлаб оламиз:

- $\delta_1=0.01$ м ҳажмий оғирлиги $\gamma_o=800$ кг/м³ бўлган гипсокартон қатламнинг қалинлиги;

- $\lambda_1 = 0,19$ Вт/(м · °C);

- $\mu_1 = 0,075$ мг/(м·соат·Па);

- $\delta_2=0.05$ м ҳажмий оғирлиги $\gamma_o=35$ кг/м³ бўлган ПЕНОПЛЭКС® ГЭО қатламнинг қалин-лиги;

- $\lambda_2 = 0,032 \text{ Вт}/(\text{м} \cdot ^\circ\text{С})$;
- $\mu_2 = 0,018 \text{ мг}/(\text{м} \cdot \text{соат} \cdot \text{Па})$;

1-расм. Ҳисобий схема

- $\delta_3 = 0.02 \text{ м}$ ҳажмий оғирлиги $\gamma_o = 1600 \text{ кг}/\text{м}^3$ бўлган оҳак-қум қоришмаси қатламининг қалинлиги;

- $\lambda_3 = 0.76 \text{ Вт}/(\text{м} \cdot ^\circ\text{С})$;
- $\mu_3 = 0,12 \text{ мг}/(\text{м} \cdot \text{соат} \cdot \text{Па})$;

- $\delta_4 = 0.4 \text{ м}$ ҳажмий оғирлиги $\gamma_o = 2400 \text{ кг}/\text{м}^3$ бўлган табиий тош ва майда чақик тошдан бажарилган бетон девор;

- $\lambda_4 = 1,74 \text{ Вт}/(\text{м} \cdot ^\circ\text{С})$;
- $\mu_4 = 0,03 \text{ мг}/(\text{м} \cdot \text{соат} \cdot \text{Па})$;

- $\delta_5 = 0,002 \text{ м}$ ҳажмий оғирлиги $\gamma_o = 1400 \text{ кг}/\text{м}^3$ бўлган битумли гидроизоляция қатламининг қалинлиги;

- $\lambda_5 = 0,27 \text{ Вт}/(\text{м} \cdot ^\circ\text{С})$;
- $\mu_5 = 0,008 \text{ мг}/(\text{м} \cdot \text{соат} \cdot \text{Па})$.

1. Девор қатламларининг буғ ўтказишга қаршилигини аниқлаймиз:

- биринчи қатламнинг буғ ўтказишга қаршилиги

$$R_{1.п} = \frac{\delta_1}{\mu_1} = \frac{0,01}{0,075} = 0,13 \frac{\text{м}^2 \cdot \text{с} \cdot \text{Па}}{\text{мг}}$$

- иккинчи қатламнинг буғ ўтказишга қаршилиги

$$R_{2.п} = \frac{\delta_2}{\mu_2} = \frac{0,05}{0,018} = 2,78 \frac{\text{м}^2 \cdot \text{с} \cdot \text{Па}}{\text{мГ}}$$

- учинчи қатламнинг буғ ўтказишга қаршилиги

$$R_{3.п} = \frac{\delta_3}{\mu_3} = \frac{0,02}{0,12} = 0,17 \frac{\text{м}^2 \cdot \text{с} \cdot \text{Па}}{\text{мГ}}$$

- тўртинчи қатламнинг буғ ўтказишга қаршилиги

$$R_{4.п} = \frac{\delta_4}{\mu_4} = \frac{0,4}{0,03} = 13,33 \frac{\text{м}^2 \cdot \text{с} \cdot \text{Па}}{\text{мГ}}$$

- бешинчи қатламнинг буғ ўтказишга қаршилиги

$$R_{5.п} = \frac{\delta_5}{\mu_5} = \frac{0,002}{0,008} = 0,25 \frac{\text{м}^2 \cdot \text{с} \cdot \text{Па}}{\text{мГ}}$$

$$R_{0п} = R_{1.п} + R_{2.п} + R_{3.п} + R_{4.п} + R_{5.п} =$$

$$= 0,13 + 2,78 + 0,17 + 13,33 + 0,25 = 16,7 \frac{\text{м}^2 \cdot \text{с} \cdot \text{Па}}{\text{мГ}}$$

2. Девор схемасини, девор қатламларининг буғ ўтказишга қаршилигининг қийматлари катталиги масштабда чизиб оламиз 2-расм).

3. Девор қатламлари чегарасидаги ҳароратни, [4] даги (2.67) формула ёрдамида аниқлаймиз:

$$\tau_x = t_B - \frac{(t_B - t_H) \cdot n}{R_0} \left(R_B + \sum_i^n R_x \right)$$

$$\tau_{и} = 18 - \frac{(18 + 16)}{2} \cdot 0,115 = 18 - 1,955 = 16,05^\circ\text{C};$$

$$\tau_1 = 18 - \frac{(18 + 16)}{2} \cdot (0,115 + 0,053) = 18 - 2,86 = 15,14^\circ\text{C};$$

$$\tau_2 = 18 - \frac{(18 + 16)}{2} \cdot (0,115 + 0,053 + 1,56) = 18 - 29,38 = -11,38^\circ\text{C};$$

$$\tau_3 = 18 - \frac{(18 + 16)}{2} \cdot (0,115 + 0,053 + 1,56 + 0,03) = 18 - 29,89 = -12,89^\circ\text{C};$$

$$\begin{aligned}\tau_4 &= 18 - \frac{(18 + 16)}{2} \cdot (0,115 + 0,053 + 1,56 + 0,03 + 0,2) = 18 - 33,29 \\ &= -15,3^\circ\text{C};\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\tau_H &= 18 - \frac{(18 + 16)}{2} \cdot (0,115 + 0,053 + 1,56 + 0,03 + 0,2 + 0,007) = 18 - 33,41 \\ &= -15,41^\circ\text{C};\end{aligned}$$

2-расм. Иссиқлик изоляция плитаси ертўла деворига хона томонидан ўрнатилганда конденсация зонаси чегарасини аниқлаш графиги:

- 1- гипсокартон қоплама; 2 – иссиқлик изоляция плитаси; 3- цемент-қум қоришмаси; 4- моноклит бетон девор; 5- гидроизоляция қатлами;
6- конденсация зонаси.

4. Мухит температурасига мос келувчи (тўйинган буғнинг) максимал парциал босимининг қийматларини [4] да келтирилган 2.13-2.14 жадвалдан аниқлаб оламиз :

$$E_{\text{и}} = 1877 \text{ Па}; \quad E_1 = 1720 \text{ Па}; \quad E_2 = 231 \text{ Па}; \quad E_3 = 200 \text{ Па}; \quad E_4 = 161 \text{ Па}; \quad E_{\text{н}} = 159 \text{ Па}.$$

5. Амалдаги меъёрий хужжат [5] га асосан хона ҳавосининг нисбий намлиги $\varphi = 45\%$ ва ташқи ҳавонинг нисбий намлиги $\varphi = 59\%$ бўлганда, сув буғининг кўрилатган муҳитидаги парциал босимнинг қийматини [3] да келтирилган (30) формулага асосан аниқлаймиз:

$$e_{\text{и}} = 2064 \cdot 0,57 = 1176,5 \text{ Па};$$

$$e_{\text{н}} = 151 \cdot 0,59 = 89,09 \text{ Па};$$

6. Конденсация зонасига йиғиладиган сув буғининг миқдори:

$$P_1 = \frac{e_{\text{и}} - E_3}{R_{\text{ут}}^{\text{п}} + R_{\text{цт}}^{\text{п}}} = \frac{1176,5 - 231}{2,78 + 0,17} = \frac{945,5}{2,94} = 321,6 \text{ мг}/(\text{м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{Па});$$

7. Конденсация зонасининг чап томонидан кетадиган сув буғининг миқдори:

$$P_2 = \frac{E_2 - e_{\text{т}}}{R_{\text{к}}^{\text{п}} + R_{\text{к}}^{\text{п}}} = \frac{190 - 89,09}{16,7} = \frac{100,91}{16,7} = 6,04 \text{ мг}/(\text{м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{Па});$$

8. Деворда конденсацияланадиган сув буғининг миқдори:

$$P = P_1 - P_2 = 321,6 - 6,04 = 315,6 \text{ мг}/(\text{м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{Па});$$

9. Бир ой ичида деворни намлаган конденсация миқдори:

$$P_{\text{w}} = \frac{P \cdot 24 \cdot 30}{1000} = \frac{0,316 \cdot 24 \cdot 30}{1000} = 0,23 \text{ кг}/\text{м}^2;$$

10. Ёзда намликни йўқолиш тезлигини қуйидаги дастлабки ҳаво параметрлари билан аниқлаймиз: $t_{\text{н}} = 26 \text{ }^\circ\text{C}$; $\varphi_{\text{н}} = 75$; $e_{\text{н}} = 3363 \cdot 0,25 = 841 \text{ Па}$.

11. Ертўла деворига иссиқлик изоляция плитасини ёпиштириш текислигидаги ҳарорат:

$$R_0 = \frac{1}{\alpha_{\text{в}}} + \frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2} = \frac{1}{8,7} + \frac{0,01}{0,19} + \frac{0,05}{0,032} = 0,115 + 0,053 + 1,56 = 1,73 (\text{м}^2 \cdot \text{ }^\circ\text{C}/\text{Вт})$$

$$\tau_1 = 18 - \frac{(18 - 26)}{2} \cdot (1,73) = 18 + 6,93 = 24,93 \text{ }^\circ\text{C};$$

12. Бу ҳарорат сув буғининг максимал парциал босимининг қуйидаги қийматига тўғри келади $E_{к.з.} = 3156$ Па;

13. Конденсация зонасининг бошқа сирти, иссиқлик изоляция плитасининг ички сиртидан қуйидаги масофада жойлашган:

$\delta = 3.65 \cdot 0.03 + 0.02 = 0,13$ м; бу ерда 0.03 мг/(м² · ч · Па) – бетон деворнинг буғ сингдирувчанлик коэффиценти.

14. (2.3) формулага асосан конденсация зонасининг термик қаршилигини аниқлаймиз:

$$R_k = \frac{\delta}{\lambda} = \frac{0,02}{0,76} + \frac{0,11}{2,04} = 0,084 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C/Вт)};$$

15. Ушбу сиртнинг ҳарорати τ_x қуйидагича бўлади:

$$\begin{aligned} \tau_{к.з.и} &= 18 - \frac{(18 - 26)}{2} \cdot (0.115 + 0.053 + 1.56 + 0.03 + 0.084) = 18 + 7.37 \\ &= 25,37^\circ\text{C}; \end{aligned}$$

16. Бу ҳарорат сув буғининг максимал парциал босимининг қуйидаги қийматига тўғри келади $E_{к.з.} = 3238$ Па;

17. $E_{к.з.} = 3238$ Па $>$ $e_{и} = 1176,5$ Па, бўлганлиги сабабли қуриш иккала йўналишда ҳам содир бўлади;

18. Хона томондан чиқиб кетадиган намлик миқдорини аниқлаймиз:

$$P_1 = \frac{3238 - 1176,5}{2,78 + 0,17} = \frac{2061,5}{2,94} = 701,2 \text{ мг/(м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{Па)} = 0,701 \text{ г/(м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{Па)};$$

19. Деворнинг ташқи томондан чиқиб кетадиган намлик миқдорини аниқлаймиз:

$$P_2 = \frac{3238 - 841}{16,7} = \frac{100,91}{16,7} = 144 \text{ мг/(м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{Па)} = 0,144 \text{ г/(м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{Па)};$$

20. Шундай қилиб $P = P_1 + P_2 = 0,701 + 0,144 = 0,845$ г/(м² · ч · Па);

21. Бир ой ичида деворда чиқиб кетадиган конденсацион намликнинг миқдори:

$$P_k = \frac{P \cdot 24 \cdot 30}{1000} = \frac{0.845 \cdot 24 \cdot 30}{1000} = 0.61 \text{ кг/м}^2;$$

$$P_k = 0,61 \text{ кг/м}^2 > P_w = 0.23 \text{ кг/м}^2$$

бундан келиб чиқадики, ертўла деворининг цоколь қисмида пайдо бўлган конденсатцион намлик ёз даврида қуриши таъминланади.

Хулоса.

Хисобла ишидан ва 3 расмда келтирилган графикдан кўриш мумкинки ертўла деворининг цокол қисмига ички томондан иссиқлик изоляция қатлами қўйилганда, қиш мавсумида тўсиқ конструкция танасида конденсатцион намлик пайдо бўлади. Бу эса тўсиқ конструкциянинг эксплуатацион хусусияни ҳамда хонанинг шинамлик даражасига катта салбий таъсир кўрсатади. Хисоблаш ишининг натижасига қарайдиган бўлсак тўсиқ конструкция танасида пайдо бўладиган намлик ёз мавсумида қуриши мумкинлиги аниқланган бироқ қиш фаслида тўсиқ конструкция танасида нам тўпланиб қолиш эҳтимоли мавжуд. Шу сабабли ертўла ташқи деворларини иссиқлик изоляция қилганда изоляция қатламини имкон қадар ташқи томондан қўйиш самаралироқ эканини кўриш мумкин. Ертўла ташқи деворининг ер сатҳидан пастда жойлашган қисми учун ҳам худди шу тартибда ҳисоблаш ишини бажариш зарур ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Фокин, К.Ф. Уточненный метод расчета влажностного режима ограждающих конструкций / К.Ф. Фокин // Холодильная техника. – 1955. – № 3. – С. 28–32.
2. Шукуров Ғ. Архитектура физикаси. Дарслик. СамДУ, 2022 й. - 226 б.
3. ҚМҚ 2.01.04-18. Қурилиш иссиқлик техникаси. - Т.: 2018.
4. Тулаков Э.С., Маҳмудов М.М. Саноат ва фуқаро бинолари архитектураси. Қурилиш физикаси. 1-қисм. Қурилиш физикаси. Дарслик/ Самарқанд 2022 йил. 252 бет

5. ҚМҚ 2.01.01-22. Лойиҳалаш учун иқлимий ва физик-геологик маълумотлар. - Т.: 2022.
6. Sirozhiddinov, Z. (2023). Probabilistic approach to the calculation of ground and foundations by limit states. *Nexus: Journal of Advances Studies of Engineering Science*, 2(1), 47-55.
7. Z., S. and D. , I. 2023. Calculation of the Reliability of Pile Foundations. *International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology*. 3, 1 (Jan. 2023), 65–70.
8. Тулаков, Э. С., Иноятлов, Д., & Курбонов АС, М. Б. П. (2020). Биноларнинг ертўла деворларини иссиқлик изоляциялаш ва унинг қалинлигини ҳисоблаш. *Ме'морчилик ва қуриш муаммолари* Проблемы архитектуры и строительства. Samarqand, 4, 29-32.
9. Tulakov, E. S., Inoyatov, D. T., & Kurbonov, A. S. (2019). Waterproofing and calculation of the thickness of the insulation of the basement wall of a low-rise energy-efficient house in accordance with domestic and foreign standards and norms. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(11), 3311-3314.
10. DT, I., & ES, T. (2022). Theoretical Solutions for Calculating the Height of the Capillary Rise of Water in the Foundation of a Building. *International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD)*, 3(2), 15-20.
11. Тулаков, Э. С., Маматкулова, З. Ш., & Иноятлов, Д. Т. (2022). Учет сейсмического воздействия в расчетах отдельно стоящих сооружений при аварийном замачивании лессовых грунтов. *Та'лим фидойлари*, 13, 90-95.